

Бредіхіна Вікторія Леонідівна, к.ю.н.,
доцент кафедри екологічного права,
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого;
провідний науковий співробітник
Науково-дослідного інституту
правового забезпечення інноваційного
розвитку НАПрНУ

АКТУАЛЬНІ ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ АГРОВОЛЬТАЇКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Енергетична галузь України в умовах воєнного стану, що й досі триває, стикається з численними проблемами, які вимагають оперативного реагування, адаптації до нових реалій та ефективних правових і організаційних рішень. Очевидно, що збройна агресія РФ проти України спричинила суттєвий негативний вплив на енергетичну галузь України, зокрема, через цілеспрямовані атаки на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, що призвели до виникнення дефіциту генеруючих потужностей в країні. За даними Уряду, унаслідок вторгнення РФ на територію України у 2022 році було окуповано близько 25 % встановленої потужності відновлюваної енергетики. Також близько 14 % сонячних електростанцій (це понад 0,6 ГВт) перебувають сьогодні в окупації [1].

Отже, в сучасних умовах з необхідністю оперативного вирішення виникають питання забезпечення енергетичної безпеки нашої держави та одночасної побудови кліматично нейтральної економіки, зокрема, розвитку сільського господарства з використанням інноваційних технологій. Зазначимо, що ще у довоєнний період метою національної політики України у сфері енергетичної безпеки визнавалося забезпечення захищеності національних інтересів щодо забезпечення доступу до надійних, стійких, доступних і сучасних джерел енергії для всіх споживачів технічно надійним, безпечним, економічно ефективним та екологічно прийнятним способом. З огляду на це, одним із принципів забезпечення енергетичної безпеки є пріоритетність інноваційного технологічного розвитку енергетичного сектору з урахуванням пріоритетів енергетичної безпеки, захисту довкілля та низьковуглецевого розвитку економіки. Серед стратегічних цілей такого забезпечення та завдань з їх реалізації було передбачено досягнення стійкості функціонування енергетичного сектору, зокрема, його адаптації до негативного впливу змін клімату; формування екологічно прийняттого впливу енергетики на навколишнє природне середовище [2].

Тому використання відновлюваних джерел енергії, збільшення їх частки в енергетичному балансі України на сучасному етапі розвитку є одним із найбільш важливих напрямів енергетичної політики України. Як зазначається в програмних документах, це має бути спрямовано на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного

середовища, запобігання зміні клімату, забезпечення енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави, а також сприяти процесу декарбонізації економіки, необхідному для виконання міжнародних зобов'язань України щодо скорочення викидів парникових газів [2].

Сьогодні одним із інноваційних інструментів функціонування сучасної енергетичної системи України є агровольтаїка, метою якої вважається подолання суперечностей між економіко-енергетичним розвитком та екологічною стійкістю певної території. Вона являє собою певний симбіоз сільськогосподарського виробництва і генерації сонячної енергії, де передбачається паралельне використання сільськогосподарських угідь як засобу виробництва та одночасно як території для розміщення об'єкту альтернативної енергетики – сонячних панелей. Визнаною перевагою тут є можливість для господарства отримання подвійного прибутку: і від вирощеної сільськогосподарської продукції, і від виробленої «чистої» енергії.

Проте, як зазначають фахівці, використання сонячних панелей над родючою земельною ділянкою може містити потенційну загрозу для місцевих екосистем та призвести до зміни мікроклімату під панелями, порушення міграційних шляхів тварин або деградації ґрунтів. Тому це породжує питання щодо встановлення пріоритетів у використанні обмежених земельних ресурсів. [3, с. 82].

Таким чином, при впровадженні агровольтаїки виникають питання збалансування економічних та екологічних інтересів суспільства, держави та окремих господарюючих суб'єктів. Це потребує вирішення багатьох економічних, правових, екологічних проблем, які можуть виникати в процесі експлуатації сонячних панелей на землях сільськогосподарського призначення. Серед економічних бар'єрів, які супроводжують використання агровольтаїки, можна назвати високу капіталомісткість відповідних проєктів (що може стати суттєвою проблемою для українських аграріїв в сучасних воєнних умовах), відсутність фінансової підтримки та економічного стимулювання з боку держави, а отже й фінансові ризики, невизначеність окупності капіталовкладень, невисока інвестиційна привабливість в умовах воєнного стану.

В процесі впровадження агровольтаїки виникають і еколого-правові питання. Не дивлячись на те, що у багатьох європейських країнах вона вже зарекомендувала себе як ефективне технологічне рішення, яке поєднує економічні, енергетичні та екологічні інтереси, в Україні агровольтаїка знаходиться поки на етапі вивчення можливостей її реалізації та пілотних проєктів. На думку правників, для розкриття її потенціалу та широкого використання ще потрібно подолати деякі перешкоди, однією з яких виступає відсутність чіткої правової бази, що враховуватиме, в першу чергу, особливості використання земель сільськогосподарського призначення під сонячні панелі [4, с. 123]. Оскільки земельне законодавство поки не містить норм, які б юридично дозволяли використання сільськогосподарських земель для енергетичних потреб, перспективним напрямом розвитку може стати впровадження таких нормативно-правових умов, які б легалізували екологічно-безпечне поєднання

аграрних та енергетичних видів діяльності на землях сільськогосподарського призначення [5, с. 83].

Не повністю оцінений та досліджений і вплив елементів агровольтаїки на навколишнє природне середовище та його екосистеми. Виходячи з положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», встановлення сонячних панелей та СЕС (об'єктів сонячної енергетики), на відміну від вітрових парків, вітрових електростанцій (що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 м і більше), не підлягає такій оцінці [6]. Проте за умови заняття сонячними панелями великих площ, особливо на сільськогосподарських родючих землях, може здійснюватися потенційний вплив на цілісність екосистем та ландшафтів, водний режим території, міграцію тварин тощо. Як зазначають фахівці, інтенсивність такого впливу на довкілля від об'єктів відновлюваної енергетики залежить від різних факторів, зокрема географічного розташування, виду діяльності, близькості об'єктів, які потенційно можуть зазнати впливу на різних етапах життєвого циклу проектів, зокрема, територій природно-заповідного фонду та об'єктів Смарагдової мережі [7]. При цьому, на наш погляд, єдиний дотичний до агровольтаїки вид планованої діяльності, що передбачає обов'язкову ОВД відповідно до вказаного Закону, є зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у ч.2 та ч.3 ст. 3 Закону) та зміна цільового призначення особливо цінних земель.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що під час реалізації проектів з впровадження агровольтаїки важливо у повному обсязі оцінити потенційні впливи на довкілля з метою їхньої мінімізації. Проведення розрахунку та аналізу всіх факторів впливу дасть змогу об'єктивно оцінити вплив на довкілля та запроєктувати заходи з метою його уникнення. В цілому при побудові організаційно-правових механізмів функціонування енергетичної системи, впровадження інноваційних енергетичних проектів вкрай важливо дотримуватися екологічних вимог, принципів екологічно збалансованого використання енергетичних та інших природних ресурсів, загально визнаних міжнародних стандартів системи екологічного управління та світових цілей і новітніх тенденцій сталого розвитку.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та плану заходів з його виконання: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р. № 761-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2024-%D1%80#Text> (дата звернення 09.04.2026).

2. Про схвалення Стратегії енергетичної безпеки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 907-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80#n10> (дата звернення 09.04.2026).

3. Горелова В.Ю. Етичні та моральні аспекти правового регулювання агровольтаїки: баланс інтересів бізнесу, суспільства та екології. Стратегія

розвитку агровольтаїки: стан, виклики та кроки впровадження в Україні: матеріали Міжнародної, міжгалузевої конференції, Київ, 5 квітня 2025 р. С. 82-85. URL:

<https://docs.google.com/document/d/1ZKMjcADyDsKmLVUBiOUdgFiofyDcEQ4xnrZhbAFLjq8/edit?tab=t.0> .

4. Шарапова С.В. Агровольтаїка в сучасних умовах правового регулювання. Стратегія розвитку агровольтаїки: стан, виклики та кроки впровадження в Україні: матеріали Міжнародної, міжгалузевої конференції, Київ, 5 квітня 2025 р. С. 122-124. URL: <https://docs.google.com/document/d/1ZKMjcADyDsKmLVUBiOUdgFiofyDcEQ4xnrZhbAFLjq8/edit?tab=t.0>

5. Павлига А. В. Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні: дис. ... доктора філософії. Одеса, 2023. 231с.

6. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text> (дата звернення 09.04.2026).

7. Про оцінку впливу на довкілля для об'єктів відновлюваної енергетики (на прикладі Львівської області). URL: <https://ukraine-oss.com/pro-oczinku-vplyvu-na-dovkillya-dlya-obyektiv-vidnovlyuvanoyi-energetyky-na-prykladi-lvivskoyi-oblasti/#:~:text>